

UNDALMALARNING PRAGMATIK XUSUSIYATLARI

F.Raximova, FarDU tayanch doktoranti

Annotatsiya: *Maqola o'zbek tilidagi undalmalarning pragmatik xususiyatlarini o'rganishga bag'ishlangan. Undalmalar faqatgina suhbatdoshning e'tiborini tortish vositasi sifatida emas, balki so'zlovchining kommunikativ niyatini ifodalovchi birlik sifatida ham ko'rib chiqiladi. Tadqiqotda undalmalarning turli nutqiy aktlarning yuzaga kelishidagi o'rni alohida e'tiborga olingan. Tahlillar badiiy adabiyotlardan olingan misollar asosida olib borilgan. Natijalarga ko'ra, undalmalar erkash, xushomad, hurmat, yalinish, kamsitish, haqorat, kinoya, afsus, achinish va xavotir kabi nutqiy aktlarni ifodalashda muhim vosita bo'lib xizmat qilishi mumkin. Ushbu ma'lumotlar undalmalarning kommunikativ yuklamasini va ular nutqiy muloqotdagi ahamiyatini chuqurroq anglashga xizmat qiladi.*

Abstract: *This article is devoted to the study of the pragmatic features of vocatives in the Uzbek language. Vocatives are examined not only as means of attracting the interlocutor's attention, but also as markers of the speaker's communicative intent. Particular attention is given to the role of vocatives in the realization of various speech acts. The analysis is based on examples taken from works of fiction. The findings show that vocatives can serve as important tools in expressing speech acts such as affection, flattery, respect, pleading, belittlement, insult, sarcasm, regret, sympathy, and concern. These insights contribute to a deeper understanding of the communicative load of vocatives and their significance in verbal interaction.*

Аннотация: *Статья посвящена исследованию прагматических особенностей обращений в узбекском языке. Обращения рассматриваются не только как средства привлечения внимания собеседника, но и как маркеры коммуникативного намерения говорящего. Особое внимание уделяется роли обращений в реализации различных речевых актов. Анализ проводился на основе примеров, заимствованных из произведений художественной литературы. В результате установлено, что обращения могут выполнять функции выражения ласки, лестии, уважения, мольбы, уничижения, оскорбления, иронии, сожаления, сочувствия и обеспокоенности. Полученные данные способствуют более глубокому пониманию коммуникативной нагрузки обращений и их значимости в речевом взаимодействии.*

Kalit so'z va iboralar: *undalma, pragmatika, nutqiy akt, illokutiv kuch, perllokutiv natija*

Key words: *vocative, pragmatics, speech act, illocutionary force, perlocutionary effect.*

Ключевые слова: *обращение, прагматика, речевой акт, иллокутивная сила, перлокутивный эффект.*

Nutqiy muloqot jarayonida kommunikantlar o'zaro ongli tafakkur jarayonlar orqali bir-birlari bilan munosabatga kirishadilar. Ushbu jarayonda so'zlovchi nutqiy vaziyatda o'z ongidagi umumiy bilimlar tizimidan voqelikka mos xususiy belgilarni tanlaydi va ular orqali o'z kommunikativ maqsadini bayon qiladi. Shunday

birliklardan yana biri undalmalar hisoblanadi. “Tilshunoslik terminlarining izohli lug‘ati” da undalmaga shunday ta’rif beriladi: “Undalmalar – grammatik jihatdan hech bir bo‘lakka bog‘lanmagan, so‘zlovchining nutqi qaratilgan shaxsni, narsani bildirgan gap” [2, 121]. Undalmalar gap bo‘laklari bilan aloqaga kirishmasa-da, so‘zlovchining tinglovchiga nisbatan undash munosabatini bildiradi. Undash munosabatining maqsadi, ya’ni so‘zlovchi nima uchun tinglovchiga nutqini qaratayotgani esa nutqiy vaziyatning diskursiv mazmunidan anglashiladi. Bu borada M. Madaminova o‘zining “Matn pragmatik tavsifida sintaktik birliklarning o‘rni” mavzusidagi monografiyasida undalmalar ijobiy salbiy, neytral qobiqlarda hurmat, erkalash, kesatq, do‘q-po‘pisa, qarg‘ish, mensimaslik, xushomad kabi qator semalarni ifodalashi mumkinligini ta’kidlaydi [1, 53].

I. Rasulov undalmalarning 2 guruhini ajratib ko‘rsatadi:

1. Stilistik neytral undalmalar.

2. Baho xarakteristikasi ifodalovchi undalmalar [4, 189].

Asosan, shaxsning ismi, familiyasi, unvoni, qarindoshlik munosabatini bildiruvchi undalmalar neytral ma’no ifodalab keladi:

- *Siz hotirjam bo‘laving, **dada***. (S. Ahmad. “Ufq”. 119-bet)

- *Akam yaxshilar-a, **opa**?* (O‘. Hoshimov. “Ikki eshik orasi”. 195-bet)

- *Kiraver, **Muzaffar***. (O‘. Hoshimov. “Ikki eshik orasi”. 537-bet)

Neytral ma’no ifodalaganda undalmalarga illokutiv kuch tushmaydi. Bunday jumalarda nutqiy akti yuzaga kelishi boshqa vositalarga bog‘liq bo‘ladi. Ammo ikkinchi turdagi baho xarakteristikasi ifodalovchi undalmalar faqat nutq qaratilgan shaxsni ifodalamay, so‘zlovchining muloqotdan maqsadini, tinglovchiga munosabatini ham ifodalaydi. Bunday undalmalar emotsional-ekspressiv bo‘yoqqa ega bo‘lib, hurmat, erkalash, qo‘rqitish, mensimaslik, kamsitish, kesatish, xushomad kabi ekspressiv akt turlarini yuzaga kelishiga xizmat qilishi mumkin.

- Uyalmaysanmi o‘z ukangni shu ahvolga solishga, **eshshak!**

(O‘. Hoshimov. “Ikki eshik orasi”. 478-bet)

Keltirilgan parchada *eshshak* so‘zi metaforik birlik orqali ifodalangan undalma bo‘lib, salbiy bo‘yoqqa ega. U so‘zlovchiga murojaat qilish orqali uni haqoratlash aktini bajarmoqda. Jumlada ikkita nutqiy akt mavjud. Birinchi qismda gap ohangi vositasida tanqid akti yuzaga kelgan bo‘lsa, ikkinchi qism, ya’ni undalmada tinglovchini haqoratlash maqsadi namoyon bo‘lmoqda.

- E, **chuchela**, senga aytyapman?! (T. Murod. “Otamdan qolgan dalalar”. 27-bet)

- Yo‘qol, **sart-sobaka**, etigimni harom etasan! (T. Murod. “Otamdan qolgan dalalar”. 27-bet)

- Ey, **mocha churka**, senga o‘chir deypman. (T. Murod. “Otamdan qolgan dalalar”. 51-bet)

Yuqorida keltirilgan misollardagi *chuchela*, *sart-sobaka*, *mocha churka* kabi undalmalar salbiy varvarizmlar orqali ifodalangan bo‘lib, so‘zlovchi maqsadi tinglovchini kamsitish va unga hissiy ta’sir o‘tkazishdan iborat.

- Oyi, akam yomon-a? - Nega, jinnivoy?

(O‘. Hoshimov. Dunyoning ishlari. 6-bet)

Ushbu parchada esa *jinnivoy* soʻzi asli salbiy ottenkadagi soʻzdan tarkib topgan boʻlsada, lekin soʻzlovchi tinglovchini erkalatish maqsadida ushbu soʻzdan foydalangan.

Ismlarni yarim talaffuz qilish esa erkalash, xushomad kabi aktlarni yuzaga keltirishi mumkin:

- *Shunaqa qilmagi-in. Oʻzing yaxshisan-ku, Robi, ketaylik.* (Oʻ. Hoshimov. “Ikki eshik orasi”. 70-bet)

Keltirilgan jumla tarkibida yalinish va xushomad aktlari mavjud boʻlib, “*Oʻzing yaxshisan-ku, Robi*” qismida soʻzlovchi tinglovchining ismini yarim talaffuz qilib, erkalash orqali xushomad aktining taʼsirini oshirmoqda. Lekin ushbu qismda erkalab chaqirishdan maqsad tinglovchiga xushomad va natijada oʻz aytganiga koʻndirish intensiyalari yotadi.

Quyidagi misolda esa erkalash aktining haqiqiy namunalarini koʻrishimiz mumkin:

- *Ha, Nilu, yasanib olibsan, mehmonga ketyapsanmi? — dedim erkalab.* (Oʻ, Hoshimov. “Dunyoning ishlari”. 4-bet)

- “*Nilu!*” *deyishim bilan yarq etib qaradi-yu, arqonning bandidan sudragancha men tomonga yugurdi.* (Oʻ. Hoshimov. “Ikki eshik orasi”. 12-bet)

Erkalash munosabati, aynan, yarim talaffuz qilingan undalma orqali bildirilayotganligi sababli, ularni nutqiy aktlarni yuzaga kelishida vosita sifatida koʻrsatish mumkin.

Undalmalar alohida chaqiriq ohangida, murojaat intonatsiyasi bilan tallaffuz etilsa-da, intonatsiya turli darajada boʻladi. Undalma intonatsiyasining darajasi u orqali ifodalanayotgan maʼnoga, asosiy gap turi, tarkibi, undalmaning kelish oʻrniga va soʻzlovchining maʼlum mazmunni ifodalash maqsadiga bogʻliq boʻladi. Undalma orqali qancha chuqur emotsional mazmun ifodalansa, uning intonatsiyasi ham shuncha kuchli boʻladi. Shuningdek, asosiy gap mazmuni va intonatsiyasining undalma intonatsiyasiga taʼsiridan tashqari, undalma semantik funksiyasiga koʻra ham oʻziga xos turli intonatsiya bilan talaffuz etiladi [4, 279]. Quyida misollarni koʻramiz:

- *Jon bolam, aylanay bolam, xotiningga ayt, el oldida boshimni ham qilmasin. Yarashadigan ishni qilsin.* (S. Ahmad. Tanlangan asarlar. 11-bet). Yalingan past intonatsiyada - yalinish akti

Ichkarida Orzixon ayaning alamli faryodi eshitildi:

- *Voy bolam, bemahal xazon boʻlgan bolam...* (S. Axmad. “Ufq”. 174-bet). Kuchli emotsional koʻtarilgan intonatsiyada – afsus, achinish akti.

- *Zaynab!! Asadbek atrofiga olazarak boqdi. Hovlida odam oʻzini osishi mumkin boʻlgan daraxtlar, ayvon panjaralarining boʻshligi koʻnglini bir oz tinchlantirsa-da, xavotiri chekinmadi. — Zaynab!!!* (T. Malik. “Shatanat”. 3-kitob. 89-bet). Kuchli his-hayajonni ifodalagan, qoʻrquv va xavotir ohangida talaffuz etilganligi sabab undov bilan ajratilgan – xavotir akti.

- *Oyim yana oʻsha yalinchoq ohangda soʻradi:*

- *Hoy, baraka topgur, Bashoratxonni tanimaysizmi?* Soʻzlovchi tinglovchidan tezroq oʻzi xohlagan maʼlumotni olish uchun *barakatopgur* soʻzidan undalma

sifatida foydalanmoqda. Ushbu soʻz ijobiy boʻyoqqa ega boʻlib, illokutiv taʼsirni oshirish maqsadida soʻzlovchi jumlani yalinchoq ohangda talaffuz etmoqda.

Xulosa oʻrnida shuni aytish mumkinki, undalmalar nafat chaqirish, undash vazifasini, balki soʻzlovchining chaqirishdan maqsadini ham namoyon qiladi. Undalmalarni turli intonatsiyada talaffuz etish, qisqartirish, undov soʻzlar bilan kengaytirish yuzaga kelayotgan nutqiy aktning illokutiv kuchini oshirishga, perllokutiv natijasini taʼminlashga hissa qoʻshadi.

Adabiyotlar:

1. Madaminova M.S. Matn pragmatik tavsifida sintaktik birliklarning oʻrni. Monografiya. – Toshkent: Booknomy print, 2023. – 100 b.

2. Mahkamov N, Ermatov I. Tilshunoslik terminlarining izohli lugʻati. – Toshkent: Fan, 2013. – 144 b.

3. Shomaqsudov A., Rasulov I., Qoʻngʻurov R., Rustamov H. Oʻzbek tili stilistikasi. – T.: Oʻqituvchi, 1983. –189 b.

4. Ўзбек тили грамматикаси. Синтаксис. II том. Т.: «Фан», 1976. – 279-бет